

**БРОНХИАЛ АСТМА БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ЯЛЛИГЛАНИШ
ДАРАЖАСИГА КЎРА КЛИНИК-ЛАБОРАТОР КЎРСАТКИЧЛАРНИ БАҲОЛАШ****ОЦЕНКА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ
ВОСПАЛЕНИЯ****ASSESSMENT OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS IN PATIENTS
WITH BRONCHIAL ASTHMA ACCORDING TO THE SEVERITY OF INFLAMMATION***Kenjaev O.O. - PhD*<https://orcid.org/0009-0002-9209-2282>*Musaev F.T. - PhD*<https://orcid.org/0009-0008-8688-0921>*Central Asian Medical University*

Аннотация. Ушбу тадқиқот энгил интермиттирловчи ва энгил персистириловчи бронхиал астма билан касалланган беморларда юрак-қон томир тизимидаги эрта клиник олди ўзгаришларни аниқлашга бағишланган. Тадқиқот 2021–2023 йилларда Фарғона вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказида ўтказилди. Тадқиқотга энгил интермиттирловчи бронхиал астмали 41 нафар, энгил персистириловчи бронхиал астмали 40 нафар бемор ва 22 нафар соғлом шахс жалб қилинди. Барча иштирокчиларда клиник-лаборатор, функционал ва инструментал текширувлар амалга оширилди. Лаборатор таҳлилларда лейкоцитлар, эозинофиллар, фибриноген ва умумий IgE миқдорининг ошиши аниқланди. Энгил персистириловчи бронхиал астамада атероген индекс, умумий холестерин ва паст зичликдаги липопротеидлар даражасининг юқорилиги кузатилди. Спирометрия натижалари ташқи нафас функцияси кўрсаткичларининг пасайишини кўрсатди. Эхокардиография маълумотлари чап қоринчанинг концентрик ремоделланиши, диастолик функция бузилиши ва эпикардиял ёғ қалинлигининг ортишини намоён қилди. Магистрал артерияларни дуплекс сканирлашда адвенция ва интима-медиа комплекси қалинлиги ошганлиги қайд этилди. Корреляцион таҳлил яллигланиш маркерлари билан юрак-қон томир ва нафас тизими кўрсаткичлари ўртасида аҳамиятли боғлиқлик мавжудлигини кўрсатди. Олинган натижалар бронхиал астманинг энгил шаклларида ҳам юрак-қон томир тизимида субклиник ўзгаришлар ривожланишини тасдиқлайди. Бу эса мазкур беморларда эрта диагностика ва профилактик чора-тадбирларни амалга ошириши зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: бронхиал астма, юрак-қон томир тизими, эпикардиял ёғ, эхокардиография, ташқи нафас функцияси, яллигланиш маркерлари, интима-медиа комплекси, адвенция қалинлиги, ремоделланиш, корреляцион таҳлил.

Аннотация. Данное исследование посвящено выявлению ранних доклинических изменений сердечно-сосудистой системы у пациентов с лёгкой интермиттирующей и лёгкой персистирующей бронхиальной астмой. Исследование проводилось в 2021–2023 годах на базе Ферганского областного многопрофильного медицинского центра. В исследование были включены 41 пациент с лёгкой интермиттирующей бронхиальной астмой, 40 пациентов с лёгкой персистирующей бронхиальной астмой и 22 практически здоровых лица. Всем участникам были выполнены клинико-лабораторные, функциональные и инструментальные исследования. Лабораторный анализ выявил повышение уровня лейкоцитов, эозинофилов, фибриногена и общего иммуноглобулина E (IgE). У пациентов с лёгкой персистирующей

бронхиальной астмой отмечались более высокие значения атерогенного индекса, общего холестерина и липопротеидов низкой плотности. Результаты спирометрии свидетельствовали о снижении показателей функции внешнего дыхания. По данным эхокардиографии были выявлены признаки концентрического ремоделирования левого желудочка, нарушения диастолической функции и увеличение толщины эпикардальной жировой ткани. Дуплексное сканирование магистральных артерий показало увеличение толщины адвентиции и комплекса интима–медиа. Корреляционный анализ выявил статистически значимые взаимосвязи между маркерами воспаления и показателями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Полученные результаты подтверждают наличие субклинических сердечно-сосудистых изменений даже при лёгких формах бронхиальной астмы. Это подчёркивает необходимость ранней диагностики и своевременного проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение риска сердечно-сосудистых осложнений у данной категории пациентов.

Ключевые слова: бронхиальная астма, сердечно-сосудистая система, эпикардальная жировая ткань, эхокардиография, функция внешнего дыхания, маркеры воспаления, комплекс интима–медиа, толщина адвентиции, ремоделирование сердца, корреляционный анализ.

Abstract. This study was aimed at identifying early preclinical cardiovascular changes in patients with mild intermittent and mild persistent bronchial asthma. The research was conducted between 2021 and 2023 at the Fergana Regional Multidisciplinary Medical Center. A total of 41 patients with mild intermittent bronchial asthma, 40 patients with mild persistent bronchial asthma, and 22 healthy individuals were enrolled in the study. All participants underwent comprehensive clinical, laboratory, functional, and instrumental examinations. Laboratory analyses revealed elevated levels of leukocytes, eosinophils, fibrinogen, and total immunoglobulin E (IgE). Patients with mild persistent bronchial asthma demonstrated significantly higher values of the atherogenic index, total cholesterol, and low-density lipoproteins. Spirometric assessment showed a decline in pulmonary function parameters. Echocardiographic findings indicated signs of concentric left ventricular remodeling, impaired diastolic function, and increased epicardial fat thickness. Duplex ultrasonography of the major arteries revealed increased adventitial thickness and intima–media complex thickness. Correlation analysis demonstrated significant associations between inflammatory markers and cardiovascular as well as respiratory system parameters. The obtained results confirm the presence of subclinical cardiovascular alterations even in patients with mild forms of bronchial asthma. These findings highlight the importance of early diagnosis and timely preventive measures to reduce the risk of cardiovascular complications in this patient population.

Keywords: bronchial asthma, cardiovascular system, epicardial fat, echocardiography, pulmonary function, inflammatory markers, intima–media complex, adventitial thickness, cardiac remodeling, correlation analysis.

Тадқиқот долзарблиги. Дунёда барча хатти-ҳаракатларга қарамасдан нафас тизими касалликларига учраш даражаси ошмоқда. Эпидемиологик тадқиқотлар натижаларига асосан, сурункали респиратор касалликлар билан касалланиш статистик таҳлил маълумотларидан ошади. Ҳозирги даврда ногиронлик ва ўлим ҳолатлари бўйича олдинги қаторларда турган касалликлар орасида бронх-ўпка касалликлари туради [9].

Турли ёшдаги ва миллатдаги инсонлар БАга чалинишади. Мазкур касаллик билан касалланиш оқибати сифатида 300 миллион кишида ногиронликка олиб келади. БАнинг тарқалишини баҳолашда стандартлашган усулларнинг қўлланилиши натижасида, кўпчилик мамлакатларда ушбу касалликнинг тан олиними 1-18%гача етади [9].

Эпидемиологик тадқиқотлар илгари БА билан касалланиш деярли барча мамлакатларда ўсиб боришини қайд қилган, аммо ҳозирги пайтда касалланиш даражаси турғунлашган [7].

Бронхиал обструкция алвеоляр гиповентиляцияга олиб келади, бу эса ўз навбатида алвеоляр гипоксияни чақиради. БА бошланишида гипоксия сезиларли даражада бўлиб, фақатгина жисмоний зўриқиш вақтида, инфекциялар фаоллашганида содир бўлади. Айни шу

вақтда тўқималар гипокцияси ва шикастланганлиги ҳақида дарак берувчи компенсатор реакция сифатида ўпка гипертензияси ва миокард функциясининг ошиши ривожланади [4, 6].

Сурункали обструктив касалликлар билан касалланган беморларда узоқ муддатли ва яққол гипокция ўпка гипертензиясининг турғунлашуви ва миокард дистрофияси ривожланишининг метаболик сабаби ҳисобланувчи энергетик балансни манфий томонга силжиши билан миокард компенсатор қобилятининг камайишига олиб келади [6].

БА билан касалланган беморларда юрак ичи қон ҳаракатидаги бузилишлар обструктив синдром яққоллиги билан боғлиқ бўлиб, ўпкалардаги ўзгаришлар ва кичик қон айланиши (КҚА) қон ҳаракатидаги ўзгаришлар сифатида даврий равишда кечади [8].

БА эрта даврида миокард гиперфункцияси, гиперкинетик типдаги қон ҳаракатининг қайта қурилиши, артериал босимнинг ошиши, юрак уриш сонининг (ЮУС) тезлашуви, зарб ҳажмининг (ЗХ) ошиши, қон айланиши дақиқали ҳажми (ҚАДХ)нинг ошиши кузатилади [9].

Юрак отилишнинг пасайишига таъсир кўрсатадиган механизмларнинг асосийларидан бири нафас чиқарилиши давомийлигининг ошишига, ҚАДХ ва юракка келадиган веноз оқимнинг камайишига олиб келадиган ҳаво оқимини юқори қаршилиқ ҳисобига кўкрак ичи босимининг ошиши саналади [8].

БА билан касалланган беморларда артериал гипоксемиянинг таъсири нафақат ўнг қоринча (ЎҚ) миокарди систолик функциясининг бузилишига, балки диастола нуқсони феномени ривожланиши билан диастолик функцияга салбий таъсир қилиши – рО₂ нинг 50 мм.с.у. дан кам бўлганда юрак мушакларининг аста-секинлик билан самарали бўшашишига олиб келади [1, 3, 7].

Бир қанча муаллифлар фикрича, БА да энг эрта ўзгаришлардан бири чап қоринча (ЧҚ) диастолик дисфункцияси ривожланиши ва чап бўлмача ҳажми ошиши билан функциясининг бузилиши бўлиб ҳисобланади [2, 8], ЎҚ нинг диастолик дисфункцияси ЧҚга қараганда кечроқ БАнинг ўрта ва оғир кечишида ривожланади [1, 2, 5].

Шундай қилиб, БА билан касалланган беморларда қон ҳаракатининг ўзгариши босқиччиликка эга. ЮҚТТнинг етарли компенсатор имкониятларида юрак функциясининг ошиши гиперкинетик типдаги қон айланиш ривожланиши билан кузатилади. ҚАДХ нинг ошиши вентиляция самарадорлигининг яхшиланиши, килород сарфланиши коэффицентини оширади [7].

Тадқиқот материал ва усуллари. Тадқиқот 2021-2023 йиллар Фарғона вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази (ФВКТТМ) пульмонология бўлимида ўтказилди. Текширув протоколи маҳаллий этик қўмита томонидан маъқулланган. Тадқиқотга киритилган барча беморларга текширув режаси тушунтирилди ва уларнинг тадқиқот ўтказилишига ёзма розилиги олинди.

Беморлар тадқиқотга ёзма розилик бергандан сўнг беморлар бир нечта гуруҳларга бўлинди:

- 1 – гуруҳ энгил интермиттирловчи (ЕИ) БА билан – 41 нафар бемор;
- 2-гуруҳ энгил персистирловчи (ЕП) БА билан – 40 нафар бемор
- 3-гуруҳ назорат гуруҳи (НГ) – 22 нафар соғломлар.

Соғломлар гуруҳга анамнезида сурункали касалликлар бўлмаган, обекив кўриқда ва ҳужжатларда тасдиқланган БА касаллиги бўлмаган беморлар киритилди.

БА ташхисоти МКБ-10, ЖССТ, ГИНА ва Россия респиратор жамияти (РРЖ) бўйича амалга оширилди.

ЭКГ Холтер мониторинг (ЭКГ ХМ) ФВКТТМ функционал диагностика бўлимида барча беморларга ўтказилди. ЭКГ Холтер мониторинг СЧИЛЛЕР МТ-200 Холтер-ЭСГ В 2.71.1 кардиорегистраторини қўллаган ҳолда 24 соатлик ЭКГ амалга оширилиб, кейинчалик автоматлаштирилган анализатор унга мос компьютер - ИБМ ПС да стандарт таҳлил дастури ёрдамида ўтказилди. Мазкур таҳлилда юрак ритми ва ўтказувчанлиги бузилишлари, энг кам, ўртача ва энг кўп юрак қисқаришлари сони (ЮҚС), миокард ишемиясини инкор қилиш мақсадида СТ сегменти динамикаси олиб борилди.

ЭхоКГ ФВКТТМ функционал диагностика бўлимида 2-4 МГц ли, кўп частотали Генерал Элестрис Вивид 7 аппаратида кардиал сектор датчик билан ўтказилди. Стандарт ЭхоКГ позициялар қўлланилди. Миокарднинг тузилмавий функционал кўрсаткичлари М ва В модал режимларда ўрганилди. Ўнг ва чап юрак камералар геометриясини баҳолаш стандарт кўрсаткичлар ёрдамида амалга оширилди. Эпикардиал ёғ қалинлиги (ЭЁҚ, мм) миокард ташқи девори ва виссерал перикард ўртасидаги эхонегатив масофани ўлчаш билан баҳоланди.

Магистраль артерияларни дуплекс сканирлаш (МАДС) адвентиция қалинлиги (АҚ), интима медиа комплекси қалинлиги (ИМКҚ) Америка ЭхоКГ бўйича ассоциацияси консенсусига асосан аниқланди, бунга кўра ИМКҚ юқори чегараси 0,96 мм (0,52-1,4) деб олинди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотимизнинг кейинги босқичда яллиғланиш кўрсаткичлари ўртача қийматлардан ошган беморлар танлаб олиниб, уларда юрак қон томир тизими ҳолати яллиғланиш яққоллик даражаси билан боғлиқлигини аниқлаш мақсадида қайта баҳоланди. Мазкур беморлар ЕИ БА гуруҳдан 12 (29,3%) нафар, ЕП БА гуруҳдан 13 (32,5%) нафарни ташкил қилишди (1-жадвал).

1-жадвал

Лаборатор таҳлил натижалари

Кўрсаткичлар	ЕИ БА (n=12)	ЕП БА (n=13)	Назорат гуруҳи (n=22)	p
Лейкоцитлар, *10/л	7,0	7,4 [#]	6,2 [#]	p ₂₋₃ =0,002
Базофиллар, абс.	0,15	0,15	0,02	и/э
Эозинофиллар, абс.	0,45 [#]	0,45 [#]	0,1 [#]	p ₁₋₃ =0,03 p ₂₋₃ =0,02
Нейтрофиллар, абс	3,9	4,4 [#]	3,0 [#]	p ₂₋₃ =0,01
Гранулоцитлар, абс.	4,8	4,2	3,3	и/э
Лимфоцитлар, абс.	2,3	2,1	2,2	и/э
Моноцитлар, абс	0,7	0,8	0,4	и/э
Ne/Lim	1,9	2,5 [#]	1,2 [#]	p ₂₋₃ =0,02
Tr/Lim	10,2	10,4 [#]	9,1 [#]	p ₁₋₃ =0,05 p ₂₋₃ =0,02
АИ	2,3	2,9 [#]	1,6 [#]	p ₂₋₃ =0,03
ЗЖПЛП, ммоль/л	0,7	0,9	0,4	и/э
УХ, ммоль/л	3,8	4,3 [#]	3,9 [#]	p ₂₋₃ =0,05
ЗЮЛП	1,4	1,4	1,3	и/э
ЗПЛП	2,4	2,5 [#]	1,8 [#]	p ₂₋₃ =0,05
ТГ, ммоль/л	1,4	1,8	1,0	и/э
СРО, мг/л	0,9	0,9	0,4	и/э
ФНГ, г/л	3,6 [#]	4,0 [#]	2,1 [#]	p ₁₋₃ =0,02 p ₂₋₃ =0,002
Умумий ХБ/мл	IgE, 372,0 [#]	471,5 [#]	55,6 [#]	p ₂₋₃ =0,0001 p ₂₋₃ =0,0001

Изоҳ: [#] - гуруҳлар ўртасидаги ишончлилиқ даражаси (p<0,05)

Кутилганидек, иккала беморлар гуруҳида лейкоцитлар (p₂₋₃=0,002), эозинофиллар (p₁₋₃=0,03, p₂₋₃=0,02), умумий IgE (p₂₋₃=0,0001, p₂₋₃=0,0001) каби кўрсаткичлар назорат гуруҳидан ишончли равишда фарқланди. Шунингдек, ФНГ даражаси (p₁₋₃=0,02, p₂₋₃=0,002) даражаси ва СРО даражаси БА билан касалланган беморларда соғлом гуруҳдаги беморларга қараганда юқори эканлиги аниқланди.

2-жадвал

Асбобий текширув натижалари

Кўрсаткичлар	ЕИ БА (n=12)	ЕП БА (n=13)	Назорат гурухи (n=22)	p
ЎТС, %	100	116	102	и/э
МНЧ ₁ , %	94 [#]	94 [#]	103 [#]	p ₁₋₃ =0,01 p ₂₋₃ =0,02
ЎХТ, %	83 [#]	81 [#]	118 [#]	p ₁₋₃ =0,002 p ₂₋₃ =0,001
МХТ, %	99 [#]	104	109 [#]	p ₁₋₃ =0,05
Тиффно индекси	96 [#]	94 [#]	110 [#]	p ₁₋₃ =0,001 p ₂₋₃ =0,0001
МЎТС ₂₅ , %	90	88 [#]	102 [#]	p ₂₋₃ =0,04
МЎТС ₅₀ , %	89 [#]	83 [#]	110 [#]	p ₁₋₃ =0,02 p ₂₋₃ =0,0001
МЎТС ₇₅ , %	93 [#]	76 [#]	120 [#]	p ₁₋₃ =0,002 p ₂₋₃ =0,0001
ЧБ, мм	34	32	28	и/э
АД, мм	32	27	30	и/э
ОДЎ, мм	51	47 [#]	50 [#]	p ₂₋₃ =0,03
ОСЎ, мм	35	31	35 [#]	и/э
ОДХ, мл	127 [#]	111	118 [#]	p ₁₋₃ =0,04
ОСХ, мл	44	36	46 [#]	и/э
ЗХ, мл	76	71 [#]	72 [#]	p ₂₋₃ =0,05
ОФ, %	68	68	66	и/э
ҚАТ, мм	9,5	10 [#]	8,5 [#]	p ₂₋₃ =0,03
ЧҚОД, мм	9,5	9,5 [#]	8,5 [#]	p ₁₋₃ =0,02 p ₂₋₃ =0,04
ЧҚММ, г	153 [#]	155 [#]	141,2 [#]	p ₁₋₃ =0,05 p ₂₋₃ =0,05
ЧҚММИ г/м ²	88	82	77,2	и/э
ЎҚ, мм	26 [#]	24	23 [#]	p ₁₋₃ =0,03
ЭЁ, мм	0,2	2,1 [#]	0 [#]	p ₂₋₃ =0,0001
ИМКҚ (ўнг томон), мм	0,6	0,6	0,6	и/э
АҚ (ўнг томон), мм	0,5 [#]	0,6 [#]	0,4 [#]	p ₁₋₃ =0,003 p ₂₋₃ =0,005
АҚ + ИМКҚ, (ўнг томон)	1,0	1,2 [#]	1,0 [#]	p ₂₋₃ =0,05
ИМКҚ (чап томон), мм	0,5	0,6	0,5	и/э
АҚ (чап томон), мм	0,5	0,6 [#]	0,5 [#]	p ₂₋₃ =0,001
АҚ + ИМКҚ, (чап томон)	0,9 [#]	1,2 [#]	1,0	p ₁₋₂ =0,05
Энг кам ЮҚС, 1 дақиқада	44 [#]	42	37 [#]	p ₁₋₃ =0,003
Энг кўп ЮҚС, 1 дақиқада	180 [#]	255	218 [#]	p ₁₋₃ =0,02
Ўртача ЮҚС, 1 дақиқада	73 [#]	73 [#]	64 [#]	p ₁₋₃ =0,02 p ₂₋₃ =0,03
Брадикардия (1 дақиқада 50 тадан кам), кмплекс сони	146	0 [#]	433 [#]	p ₂₋₃ =0,02
Тахикардия (1 дақиқада 100 мартадан кўп), комплекс сони	88	68	66	и/э
Пауза (1,5 сониядан кўп), сони	1,1№	0 [#]	18,0 [#]	p ₁₋₃ =0,03 p ₂₋₃ =0,003

Қоринча экстрасистолияси (ҚЭ), сони	0	0	0	и/э
Қоринча усти экстрасистолияси (ҚУЭ), сони	3,3	0 [#]	2,5 [#]	p ₂₋₃ =0,05

Изох: [#] - гуруҳлар ўртасидаги ишончлилик даражаси (p<0,05)

Липид спектри кўрсаткичларидан УХ, АИ ва ЗПЛП ЕП БА гуруҳида ишончли даражада юқори эканлиги аниқланди. БА шаклини инобатга олган ҳолда ТГ ошишга ва ЗЮЛП камайишга мойиллиги кузатилмади.

1-расм. ЕП БАда эозинофиллар миқдори ва ТНФ, ЭхоКг, МАДС кўрсаткичлари орасида ўзаро корреляцион боғлиқлик

БА авж олиши билан ТНФ да обструктив ўзгаришлар ошиб боради, шунга мос равишда юрак ишида ҳам миқдорий ўзгаришлар кузатилади, шунингдек ЕП БА гуруҳида беморларда ЎҚ ўлчамлари таққослаш гуруҳидаги беморларга қараганда юқорироқ натижаларни қайд қилди. Назорат гуруҳи беморларига қараганда ЕП БА билан касалланган гуруҳ беморларида ЭЁ қалинлиги бўйича ҳам ишончли даражада фарқланди (p₂₋₃=0,0001). Иккала гуруҳ беморлари назорат гуруҳидагидан АҚ кўрсаткичлари бўйича ишончли фарқланди (p₁₋₃=0,003, p₂₋₃=0,005).

ЕИ БА гуруҳи беморларида чекиш ва ЗЮЛП даражаси ўртасида ўртача кучдаги қайтар боғлиқлик аниқланди (R=-0,80, p=0,01). Шунингдек, олинган натижалар ЕИ ва ЕП БА да яллиғланиш кўрсаткичлари ва юрак-нафас олиш тизимидаги ўзгаришлар ўртасида “тегиниш нуқтаси” ни тахмин қилишга имкон берди (2-расм).

2-расм. Лимфоцит, ТНФ ва ЭхоКГ кўрсаткичлари орасидаги ўзаро корреляцион боғлиқлик

Бу боғланишлардан ташқари, муҳим бўлган бошқа корреляцион боғлиқликлар мавжудлиги аниқланди: СРО ва ИМҚ (R=0,70, p=0,04), ЗЮЛП ва ЧҚММИ (R=0,73, p=0,03).

Корреляцион таҳлил давомида ЕП БА гуруҳида чекиш ва нейтрофил-лимфоцит нисбати ўртасида ўртача кучдаги тўғри боғлиқлик аниқланди (R=0,65, p=0,04). Мазкур гуруҳ

беморларида шунингдек, лимфоцитлар миқдори ва юрак-қон томир ва нафас олиш тизимидаги ўзгаришлар ўртасида ҳам корреляцион боғлиқликлар аниқланди (3-расм).

Аҳамиятга молик мусбат корреляцион боғлиқликлардан яна бири, нейтрофил-лимфоцитар нисбат ва томир девори суммар қалинлиги ўртасида аниқланди: Ne/Lim ва АҚ+ИМК (R=0,60, p=0,05), ЎХТ ва ИМК (R=-0,62, p=0,04). Яллиғланиш кўрсаткичлари ва ЭЁ қалинлиги ўртасида ўртача кучдаги корреляцион боғлиқлик аниқланди: Ne/Lim и ЭЁ (R=0,50, p=0,05), СРО ва ЭЁ (R=0,55, p=0,05), эозинофиллар миқдори ва АҚ (R=0,45, p=0,05).

3-расм. Лимфоцитлар ва ТНФ, ЭхоКГ кўрсаткичлари ўртасида корреляцион боғлиқликлар

Хулоса. Олинган натижалардан шуни айтиш мумкинки, БА енгил кечиш шакллари билан бўлган беморларда юрак-қон томир тизими зарарланиш клиник белгилар бўлмаганда юрак-нафас тизимидаги бошланғич клиник олди ўзгаришларни тавсифловчи баъзи бир хусусиятлар мавжуд бўлиши мумкин, айнан мана шу хусусиятлар тадқиқот давомида аниқланди. ЭхоКГ натижалари асосида ЕП БА билан касалланган беморларда чап қоринча концентрик ремоделланиш шаклланиш белгилари ҳамда диастолик функциянинг бузилиши ва эрта ривожланадиган фиброзга олиб келувчи ЭЁ максимал қалинлиги аниқланди. Шунингдек, МАДСда мазкур гуруҳ беморларида АҚ ҳамда ИМКК нинг максимал қийматларда эканлиги қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Енисеева Е.С. и др. Состояние гемодинамики и диастолическая функция правого желудочка у больных бронхиальной астмой // Тер. архив. - 2017. - №8. - С. 39-42.
2. Мартынюк Т.В. и др. Эндотелиальная дисфункция у больных с легочной гипертензией // Кардиология. - 2017. - №3. - С. 25-29.
3. Никитина И.Н. Комплексная оценка эндотелиальной дисфункции с использованием компрессионной осциллометрии и определением уровня асимметричного диметиларгинина у больных бронхиальной астмой // автореф.дисс.к.м.н. Рязань. – 2022. — 27-с.
4. Перлей В.Е. Функционирование правых отделов сердца и развитие правожелуд очко вой недостаточности у больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких // РМВ - 2018. - №2. - С. 9-13.
5. Сильверстов В.П. и др. Хроническое легочное сердце: механизмы формирования и прогрессирования // Тер. архив. - 2021. - №3. - С. 103-105.
6. Шалашова Е.А. Диагностика ранних изменений функционального состояния кардиореспираторной системы у больных с бронхиальной астмой // автореф.дисс. к.м.н. Ульяновск. – 2016. 46-с.
7. Шаханов А.В. Клиническое значение полиморфизма генов NOS1 и NOS3 и Оксид азота у больных бронхиальной астмой и гипертонической болезнью // дис. канд. мед. Наук. – Рязань, 2017. – Текст : непосредственный.
8. Школьниковой М.А. Синдром удлиненного интервала Q-T // М: Медпрактика. – 2021. - С. 9-112.
9. Bateman E.D. et al. Global strategy for asthma management and prevention: GINA executive summary // European respiratory journal. – 2021. – Vol. 31, № 1. – P. 143–178.